

PEDAGOGICAL SCIENCES

USING MIND MAPS IN TEACHING RUSSIAN

Kudiyarbekova M.

PhD, Associate Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov

Savchits N.

PhD, Associate Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov

Kaimova D.

Lecturer of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Кудиярбекова М.К.

к.п.н., доцент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского вуза им. С. Асфендиярова

Савчиц Н.Е.

к.ф.н., доцент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского вуза им. С. Асфендиярова

Каймова Д.Б.

лектор кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского вуза им. С. Асфендиярова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14960151>

Abstract

The article defines a mind map, reveals its purpose and benefits in mastering and memorizing material when studying the Russian language. The structure and main types of mind maps, as well as the principles of their construction, are considered. The methods and rules for using maps in the educational process are described, and their advantages are highlighted.

Аннотация

В статье даётся определение интеллектуальной карты, раскрывается её назначение и польза в освоении и запоминании материала при изучении русского языка. Рассматриваются структура и основные виды ментальных карт, а также принципы их построения. Описаны методы и правила использования карт в образовательном процессе, выделены их преимущества.

Keywords: mental, map, Russian language, learning.

Ключевые слова: ментальный, карта, русский язык, обучение.

Одной из ключевых целей современного высшего профессионального образования является формирование личности студента, обладающего способностью к самостоятельному обучению, активному освоению новых знаний и их практическому применению при решении разнообразных задач. В данном контексте педагогическая деятельность направлена на мобилизацию творческого потенциала обучающихся с целью поиска оптимальных решений для поставленных перед ними задач.

Одним из эффективных педагогических методов, способствующих не только активизации познавательной деятельности студентов, но и структурированию учебного материала, является использование ментальных карт (интеллект-карт) в образовательном процессе. Данный метод продемонстрировал высокую эффективность в преподавании различных дисциплин, а также в процессе планирования и реализации научно-исследовательских и творческих проектов как в индивидуальной, так и в групповой работе.

Анализ современных исследований и научных публикаций, посвященных данной проблематике, свидетельствует о значительном интересе ученых к вопросам интенсификации процесса обучения языкам [1]. В стремлении решить данную проблему исследователи предлагают различные стратегии и методологические подходы. Несмотря на значительное внимание, уделяемое данной тематике в научно-педагогическом сообществе, преподаватели продолжают сталкиваться с рядом нерешенных проблем, связанных с процессом обучения.

Цель статьи - исследование применения интеллект-карт в качестве эффективного средства интенсификации процесса усвоения знаний иностранными студентами на занятиях по русскому языку.

Интеллект-карта представляет собой графический инструмент, включающий центральное ключевое понятие или изображение, от которого отходят ветви, отражающие второстепенные идеи и их взаимосвязи с основной концепцией. Центральное понятие фокусирует внимание на определённой

теме, в то время как разветвлённая структура обеспечивает логическую упорядоченность информации.

Метод ментальных карт был разработан британским психологом Тони Бьюзенем в конце 1960-х годов. Согласно его определению, интеллект-карта представляет собой ассоциативную сеть образов и слов, которая интегрирует различные когнитивные навыки, включая вербальное и визуальное восприятие, числовую и логическую обработку, ритм, цветовое и пространственное мышление, объединяя их в единую методику [2]. В своей работе *Mind Map Book* Бьюзен предлагает инновационные подходы к совершенствованию памяти, концентрации внимания, а также к развитию творческих способностей, планированию и структурированию мыслительной деятельности на различных уровнях с целью повышения эффективности усвоения, запоминания и записи информации.

Бьюзен разработал специфическую методику создания *интеллект-карт*, предполагающую определённую последовательность действий. В соответствии с данной процедурой, процесс начинается с размещения ключевого слова или изображения в центре листа, после чего от него отходят ветви, содержащие ключевые понятия, относящиеся к центральной теме. Эти элементы располагаются на изогнутых линиях, длина которых должна соответствовать длине записанных слов. Для усиления визуального восприятия, акцентирования внимания и повышения эффективности запоминания рекомендуется использовать различные изображения, цвета, символы и размеры.

Одним из сторонников данной методики является М. Гелб, который утверждает, что интеллект-карты способствуют объединению идей, организации информации и формированию чёткого и структурированного мышления [3].

Впервые интеллект-карты начали использоваться в преподавании иностранных языков в 1990-х годах в качестве вспомогательного инструмента, способствующего актуализации предшествующих знаний и систематизации лексического запаса учащихся. В настоящее время данный метод широко применяется в процессе обучения иностранным языкам, охватывая все виды речевой деятельности.

Правила составления интеллект-карты:

1. В центральной части располагается ключевое понятие темы, выделенное графически (цветом, размером шрифта или изображением) для акцентирования внимания. Центральное понятие должно быть выделено с использованием яркого цвета.

2. От центрального элемента отходят ассоциативные ветви (подтемы, подвопросы), количество которых прямо пропорционально объёму информации, способному удерживаться в памяти. Оптимальным считается использование не более семи основных ветвей. Для визуального разграничения каждую ветвь рекомендуется окрашивать в отдельный цвет. На каждой из них записывается одно-два ключевых слова, а также размещается графический образ, ассоциирующийся с соответствующей подтемой.

3. Каждая ветвь первого уровня разветвляется на подуровни, формируя вторичные ассоциации. Ветви второго уровня также содержат одно-два ключевых слова и сопровождаются графическим изображением, отражающим смысл подтемы.

4. Ветви первого уровня вместе с соответствующими ветвями второго и третьего уровней объединяются в замкнутые области, окрашенные в тот же цвет, что и основные элементы структуры.

5. Между элементами различных ветвей устанавливаются логические связи, способствующие формированию целостной картины изучаемого материала [4].

Применение интеллект-карт при выполнении послетекстовых заданий продемонстрировало высокую эффективность. Студенты использовали данный метод для структурирования информации и составления плана пересказа текста. Преимущество интеллект-карт по сравнению с традиционными планами заключается в наглядном представлении логических связей между элементами содержания, что способствует более осмысленному построению высказывания.

Рассмотрим результаты проведённого анкетирования. Анализ результатов анкетирования показал, что на первый вопрос «*Выполняли ли вы ранее данный вид заданий?*» утвердительно ответило большинство респондентов (94 %). Этот показатель свидетельствует о том, что преподаватели КазНМУ активно используют методику интеллект-карт в образовательном процессе. Однако 6 % опрошенных дали отрицательный ответ, что позволяет сделать вывод о том, что не все преподаватели применяют данный подход, и для части студентов представленный формат работы оказался новым.

Ответы на второй вопрос «*Понравилось ли вам выполнять данный вид работы?*» распределились следующим образом: 1 % студентов отметили вариант «нет», 5 % выбрали «не очень понравилось», 5 % затруднились с ответом («не знаю»), 53 % респондента указали «понравилось», а 44 % – «очень понравилось». Полученные данные свидетельствуют о высокой степени принятия студентами учебного материала, представленного в формате ментальных карт. Эти результаты подтверждают предположение о том, что обучающиеся медицинского вуза преимущественно ориентированы на учебно-познавательную деятельность, основанную на зрительной модальности и образном ассоциировании [5].

Анализ ответов на третий вопрос анкеты «*Что вам понравилось в данной форме работы?*» показал, что 76 % респондентов выбрали вариант «*легко понимать информацию*», что свидетельствует о восприятии данного аспекта как ключевого преимущества использования ментальных карт.

Вторым по частоте выбора ответом оказался «*легко запомнить информацию*», который отметили 77 % опрошенных. Вариант «*легко создать текст по ключевым словам*» был выбран 66 % респондентов. Более половины участников анкетирования (54 %) указали, что удобство ментальных

карт заключается в том, что *«вся информация расположена на одном листе»*.

Кроме того, 68 % студентов отметили вариант *«легко вспомнить, о чём говорили на занятии»*, что указывает на эффективность данного метода при подготовке домашних заданий. В разделе *«другое»* студенты дополнительно указали такие преимущества, как *«карта помогает ясно увидеть структуру»*, *«ментальная карта помогает контролировать, сколько запомнил»*, *«легко прослеживается логика»*, *«яснее ход мыслей»*.

Анализ ответов на четвёртый вопрос анкеты *«Что было трудным?»* показал, что 50 % респондентов отметили вариант *«трудно воспринимать большое количество информации на одном листе»*. В ходе интерпретации данного результата возникла необходимость уточнения возможного противоречия с ответом на третий вопрос *«вся информация расположена на одном листе»*, который был оценён как преимущество. В ходе дополнительной устной беседы выяснилось, что затруднение связано с уменьшением размера шрифта при включении большого объёма текста в интеллект-карту, что усложняет чтение и восприятие информации.

Кроме того, 32 % студентов отметили сложности при выборе вариантов *«трудно определить связь между ключевыми словами»* и *«трудно создать текст по ключевым словам»*. Данные ответы свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности коммуникативной компетенции, ограниченном словарном запасе, а также о несформированных грамматических навыках, необходимых для построения связного высказывания на основе предложенного плана. Работа с ментальными картами требует самостоятельного построения текста на основе ключевых слов.

Варианты ответов *«трудно понимать информацию»* и *«трудно запомнить информацию»* выбрали 8 % и 5 % респондентов соответственно. Детальный анализ анкет показал, что данные ответы преимущественно указывали студенты с низкой академической успеваемостью. Это позволяет сделать вывод о том, что обучающиеся с более низким уровнем подготовки испытывают значительно большие затруднения при работе с ментальными картами по сравнению со студентами с высокой и средней академической успеваемостью.

Анализ ответов на пятый вопрос анкеты *«Хотите ли вы продолжить использовать ментальные карты в работе?»* показал, что 88 % респондентов дали утвердительный ответ, тогда как 12 % выбрали вариант *«не знаю»*. Отрицательный ответ *«нет»* не был зафиксирован. Данные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на определённые трудности, возникающие при работе с ментальными картами, большинство студентов оценивают этот инструмент преимущественно положительно, отмечая его полезность и эффективность.

Следовательно, практическое применение ментальных карт в образовательном процессе ино-

странных студентов в рамках изучения дисциплины *«Русский язык как иностранный»* продемонстрировало значительную эффективность. Использование визуализации информации способствовало облегчению сложных аспектов изучения русского языка, включая усвоение грамматических правил, запоминание новой лексики и построение связного высказывания.

Ключевые преимущества применения ментальных карт в обучении русскому языку как иностранному можно выделить следующим образом:

- Графическое представление нового материала, способствующее более быстрому и эффективному запоминанию информации, а также её последующему воспроизведению.
- Наглядность, имеющая особую значимость при изучении второго языка с использованием языка-посредника (в данном случае английского).
- Структурированный характер, позволяющий интегрировать новую информацию в уже имеющиеся знания, обеспечивая их систематизацию.
- Возможность контроля знаний, так как ментальные карты могут использоваться не только в качестве инструмента обучения, но и как форма проверки усвоенного материала.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что внедрение ментальных карт в процесс обучения русскому языку является эффективным средством повышения качества усвоения учебного материала.

Литература

1. Самчик Н.Н. Развитие всех видов речевой деятельности на занятиях по русскому языку как иностранному // Региональный вестник. 2019. No 9(24). С.36-37; Рубцова Е.В. Решение коммуникативных задач в курсе интенсивного обучения русскому языку как иностранному // Региональный вестник. 2018. N5. С.21-22 ; Чиркова В.М. Формирование аудитивных навыков у студентов-медиков, изучающих русский язык как иностранный // Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. No 1 (22). С.81-83.
2. Buzan, T. & Buzan, B. The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain's Untapped Potential. Plume. 1996. 321p.
3. Gelb, Michael. Lessons from the art of juggling : how to achieve your full potential in business, learning, and life. Buzan, Tony. (1st ed.). New York: Harmony Books. 1994. 196 p.
4. Бершадская Е.А. Применение метода интеллект-карт для формирования познавательной деятельности учащихся / Е.А. Бершадская // Педагогические технологии: профессиональный журнал для технологов образования. -2009. - № 3. - С. 17-21.
5. Kotcherlakota, S., et al. Developing scholarly thinking using mind maps in graduate nursing education. Nurse Educator, 38(6). 2013. Pp. 252-255.